

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI QANLIKÓL HAM QOÑIRAT RAYONLARINDA QUSSHILIQ FERMER XOJALIQLARINDA SAQLANIP ATIRǴAN QUSLARDIÑ PASTERELLYOZ KESELLIGI HÁM ONIÑ PROFILAKTIKASI

J.E.Rejepbayev., P.W.Nurimova

*Samarqand mamleketlik veterinariya medicinasi sharwashiliq ham
biotexnologiyalar universitetinin Nokis filiali*

Annotaciya. Usı maqalada quslarda pasterellyoz keselliginiñ tarqalıwı sebeplerinen baslap, onıñ klinikalıq belgileri, diagnostikası hám profilaktikalıq ilajları haqqında tolıq maǵlıwmat berilgen. Pasterellyoz keselligi quslar arasında awır kesellik bolıp, onıñ keñ tarqalıwı hám jaman sanitariya sharayatları sebepli kesellikti emlewde kóp qıyınshılıqlarǵa dus keledi. Keselliktiñ aldın alıw ushın sanitariyalıq sharayatlardı jaqsılaw, durıs awqatlandırıwdı támiyinlew hám turaqlı vaksinaciya ilajların ámelge asırıw kerek. Sonday-aq, maqalada keselliktiñ diagnostikası, belgileri hám profilaktikası boyınsha usınıslarda keltirilgen.

Gilt sózler: Pasterellyoz, quslar, bakterial infekciya, Pasterella, sanitariya, immunitet, kesellik, profilaktika, vakkina, sharwashılıq.

Kirisiw: Respublikamızdıñ awıl xojalıǵınıñ tiykarǵı tarmaqlarınan biri esaplangan qusshiliqta shirket ham fermer xojaligi siyaqlı basqariw formaları juzege kelip, qus bas sanin arttiriwda ham qusshiliq onimlerin jetistiriwde salmaqlı uleslerin qosip, natijeli jumis jurgizilip atir. Biraq olardıñ tolıq jumis alıp barıwına, bunnan da Veterinariya xızmetin kórsetiwdeg bar bolgan mashqalalar ham awıl xojaligi quslarinin juqpali bakterial keselliklerinin ushirasıwi siyaqlı unamsız faktorları tosquinliq etpekte. Ásirese pasterellyozdıñ geografıyalıq keñ tarqalıwı, barlıq túrdegi úy haywanları, kóplegen jabayı haywanlar hám quslardıñ beyimligi, xojalıqlar, hátteki rayon sharwashılıǵına da úlken ekonomikalıq zıyan tiyiwi, bar diagnostika usılları, specifikalıq hám profilaktikalıq hám de kesellikke qarsı gúresiw ilajların jetilistiriwde talap etedi. Patogen pasterellalar kesellenip sawalǵan hám olar menen kontaktte bolǵan saw quslar, sonday-aq sinantrop quslar organizminde de uzaq waqıt saqlanıp, ózine tán stacionar epizootik oshaq payda etedi. Pasterella tasıwshılıq salamat emes xojalıqlarda qaramallar arasında 70%, qoylarda 50%, shoshqalarda 45 %, qoyanlarda 50 % hám onnan artıq, quslarda 35-50 % ke jetedi. Bul jaǵday pasterellyozǵa qarsı gúresiw mashqalaların jáne de awırlastıradı hám xojalıqlardı pasterellyozdan salamatlandırıwda áhmiyetke iye. Sol sebepli awıl xojalıǵında quslarda ushirasatuǵın pasterellyoz keselliginiñ zamanagóy diagnostika usılları, aldın alıw hám olarǵa qarsı nátiyjeli gúresiw ilajların úyreniw, jetilistiriw, islep shıǵıw hám ámeliyatqa engiziw júdá áhmiyetli tema esaplanadı.

Izertlew materialı hám metodları. Quslardıñ pasterellyozı keselligi boyınsha ilimiy-izertlew jumislari Qaraqalpaqstan Respublikası Qanlıkól ham Qoñirat rayonlarında qusshılıqqa maslasqan fermer xojalıqlarında alıp barildi.

Qanlıkól hám Qońırat rayonları xojalıqlarında párrendelerdiń pasterellyoz keselliginiń epizootologiyasin úyreniw ushın ChP “Agro biznes Qanlıkól” hám “Kongrad golden EGG” MChJ favrikalarında epizootik jaǵdayları kózden ótkerilip, nabit bolǵan ayım párrendeler jarıp kórildi hámde olardıń parenximatoz organları hám nay tárizli súyek úlgileri alınıp, laboratoriyada bakterioskopiya hám kesellik qozǵatıwshısın ajıratıw isleri amelge asırıldı.

Bunıń ushın patologiyalıq úlgilerden baspa súrtpeleler tayarlanıp, Gram, Romanovskiıy Gimza usıllarında boyaldı hám mikroskopta kórildi hám hár túrli azıqlıq ortalıqlarǵa, yaǵnıy gósh peptonlı bulon (GPB), gósh peptonlı agar (GPA), Suslo agarı, Baktoagar G (Ploskirev) hám Kitt-Tarotsii azıqlıq ortalıqlarına egildi hám ósiriw ushın 37,5⁰ C termostatqa qoyıldı.

Izertlew nátiyjeleri. Alıp barılǵan izertlew nátiyjesinde Qanlıkól hám Qońırat rayonlarınıń joqarıda atap ótilgen qusshılıq fermalarında tawıq hám quslar arasında pasterellyoz keselligine tán bolǵan klinik belgiler- ishteydiń tómenlewi, dem alıwda qıyınshılıq, murın yáki awızdan ajıratpalar, kóz jası aǵıwı, tós súyegi tarawında isiwler, lánlik jaǵdaylar gúzetilmedi.

Laboratoriyalıq analizler arqalı alınǵan biologik úlgiler bakteriologik úyrenildi. Nátiyjede Pasteurella multocida mikroorganizmi anıqlanbadı. Xojalıqda veterinariya-profilaktika jumısları turaqlı alıp barılıwı, ásirese quslardı óz waqtında emlew, gigienik normalarǵa ámel etiw hám sharayatlardıń jaqsı ekenligi, quslar salamatlıǵın tamiynlewde zárúr faktor bolǵan.

Juwmaqlaw. Alıp barılǵan izertlewler nátiyjesinde sonı atap ótiw múmkin, úyrenilgen fermer xojalıǵında quslar arasında pasterellyoz keselligi ushıramadı. Kesellikke tán klinik belgiler, patomorfologik ózgerisler hám laborator tastıyqlaw bolmaǵanlıǵı tiykarında usınday juwmaqlar shıǵarıldı.

Bunday tiykarǵı sebep tiykarında xojalıqlarda quslarǵa tuwri qaraw hám gigienik sharayatlardı jaratılǵanı, emlew isleri óz waqtında hám tolıq ámelge asırılǵanı, veterinariya xızmetiniń iskerligi sistemali jolǵa qoyılǵanlıǵı kórsetildi. Sol menen birge quslardıń azıqlanıwı, saqlanıwı hám infekcion keselliklerden qorǵalıwına ayırıqsha itibar qaratilǵanı da keselliktiń aldın alıwda zárúrli faktor esaplanadı.

Paydalanılǵan adebiyatlar

1. Bakulov, I.A. Epizootology with microbiology. / I.A. Bakulov, V.A. Vedernikov, A.L. Semenikhin. Moscow: Kolos, 2000.
2. Dzhupina, S.I. Factorial infectious diseases of animals / S.I. Dzhupina // Veterinary Medicine. - № 11. - 2001.
3. Rusalev, B.C. Pasteurellosis of animals: / B.C. Rusalev; // Commercial and pedigree pig breeding. No. 2, 2006.
4. Salimov X. S., Qambarov A. A., Epizootologiya. Darslik. Samarqand – 2016.
5. Sultanov A.A. Epizootological situation and scientific support of veterinary problems of animal husbandry in Kazakhstan: Mater. International scientific-practical conference: Almaty, 2003.